

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. JEAN ABORQUE-MEDINO

Instructor I

Eastern Visayas State University - Carigara Campus

jean.medino@evsu.edu.ph

“MAESTRA HAN SYENSYA”

Makuri pagtagarun syensya nga mga leksyon,
Diri tanan nagmamalipayon, may nadiri may naayun.
Labaw an mga buruhaton nga danay,
Kun diri kaurugan, magpaka lilipong.

Pero kay aanhon man, nag dumot pag maestra,
Ha syensya nga kurso, nakakasiring nga harumamay la.
Kanan kabataan baton, bisan diri nag kaka-arasya
Paglaum nga an ira mga grado, maka pasar-pasar la daku na nga higayon.

Waray wantas an trabahuon,
Ha pag basa, pag plano ngadto pag eksperimento.
Matatapos manta ini nga mga karigo-digo,
Panahon diri la guin sasabot, kun maaram la makuntento.

Ha akon eksperyensya, ha pagtutdo hini nga disiplina,
An akon buhok namusag na, han pagsolbar han mga pakiana nga kakaiba.
Di la harumamay an pag maestra hin syensya,
Pero sigurado, an mapulsanon nga kinabuhi magkakada ka.

Aada an reyalidad nga diri kita an mga pinaura,
Aton mga kiwa, hul-os nga nanginginahanglan hin disiplina.
An pag-aram makarima-dima, hul-os nga pokus dapat may-ada ka,
Guin susubay diri la an imahinasyon, an kamaturan guin kukumpirma.

Pero kay asya man, an guin pili nga propesyon,
Aton bokasyon, aton ipadayun.
Ipahimutang naton ha bag-o nga henerasyon,
Ha eskwela pag paid, para makuha naton an kinabuhi nga surundon.

